
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.15828271

Высотина Н.В.

Высотина Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории МБУДО ДТ «Октябрьский», Россия, 630008, Новосибирск, улица Никитина, 66. E-mail: werniesaj@yandex.ru.

Дифференцированный подход в работе по коррекции различных ключевых нарушений речи у детей на занятиях по логопедической ритмике

Аннотация. Статья посвящена поиску обоснования дифференцированного подхода в логопедической ритмике. Рассмотрены подходы к реализации логоритмических технологий изложенные в современных методических пособиях. Отмечено своеобразие структурных построений в работах современных авторов, смещение акцентов и выведение на передний план различных технологических аспектов логопедической ритмики. Предприняты попытки найти в каждом пособии признаки дифференцированного подхода к коррекционной работе, а также обосновать его потребность, опираясь на труды признанных авторитетов логопедической науки. По всем наблюдениям в методических материалах, предложенных сегодня во многих издательствах, отсутствует тенденция к дифференцированному подходу в работе на логоритмических занятиях. В то же время в научной литературе неоднократно встречаются рекомендации по внедрению дифференцированного подхода к коррекционной практике с различными нозологиями.

Ключевые слова: дефектология, логопедия, логоритмика, методические разработки, дифференцированный подход.

Vysotina N.V.

Vysotina Nadezhda Viadimirovna, Teacher of additional education of the first qualification category MBUDO DT "Oktyabrsky", Russia, 630008, Novosibirsk, 66 Nikitina Street. E-mail: werniesaj@yandex.ru.

A differentiated approach to correcting various key disorders in children during speech therapy and rhythmic exercises

Abstract. The article is devoted to the search for the justification of a differentiated approach in speech therapy rhythmic. The approaches to the implementation of logorhythmic technologies

described in modern methodological manuals are considered. The author notes the uniqueness of structural constructions in the works of modern authors, the shift of accents and the bringing to the fore of various technological aspects of speech therapy rhythmic. Attempts have been made to find in each manual signs of a differentiated approach to correctional work, as well as to justify its need, based on the works of recognized authorities of speech therapy science. According to all observations, in the methodological materials offered today in many publishing houses, there is no tendency to a differentiated approach to work in logorhythmic classes. Meanwhile, there are numerous recommendations in the scientific literature on the introduction of a differentiated approach to correctional practice with different nosologies.

Key words: defectology, speech therapy, logorhythmics, methodological developments, a differentiated approach.

Необходимость коррекционной логопедической помощи и ее внедрение в Российской Федерации определяются следующим нормативно-правовым обеспечением:

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (в ред. от 06.04.2021) [19].

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Приказ от 13 марта 2023 г. № 136н «Об утверждении профессионального стандарта "педагог-дефектолог"» [15]

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» [18].

На протяжении последнего десятилетия отмечается увеличение темпа роста количества детей, нуждающихся в профессиональной логопедической помощи. Так по данным Министерства просвещения РФ от 20.10.2020 было зафиксировано, что в школах России обучалось более 45 тысяч детей с различными нарушениями речи. Об этом в рамках конференции сообщал заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк [1]. В 2017 году Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла о нарастающей проблеме речевой патологии и призвала регионы к увели-

чению количества ставок школьных психологов и логопедов. На тот момент было отмечено, что 58 % детей имеют логопедические проблемы [20]. В апреле 2025 года директор Института коррекционной педагогики Министерства просвещения России Татьяна Соловьёва сообщила, что в стране насчитывается свыше 75 тысяч школьников с тяжёлыми нарушениями речи [24].

Как видно из приведенных выше данных, проблема речевой патологии среди детей, несмотря на принимаемые меры, продолжает оставаться актуальной и имеет тенденции к росту. Соответственно, актуальным становится и направление исследовательской работы в области оптимизации и повышения производительности логопедических занятий и логоритмики. Есть основание предполагать, что дифференцированный подход в вопросах логоритмических технологий может иметь оптимизирующее значение и повысить их общую результативность.

Целью исследования является определение уровня развития дифференцированного подхода в логоритмике сегодня. Задачи исследования: рассмотреть и проанализировать доступный ряд современных пособий и методических разработок; обосновать потребность дифференцированного подхода в области логоритмических технологий по отношению к различным нозологиям. Данное исследование представляет собой смешанный библиографический обзор литературы по логопедической ритмике.

Логопедическая ритмика – это раздел логопедии, который представляет собой целый комплекс специальных развивающих упражнений, в её основе лежит взаимодействие слова, движения и музыки. В современной литературе описаны разнообразные способы воздействия посредством логопедической ритмики на развитие связанных с речью рефлексов, умений и навыков ребёнка: дыхания, звукообразования, темпо-ритма, общей и мелкой моторики, просодики, фонематического восприятия, внимания и памяти, ориентации в пространстве, мышечного тонуса [2; 9; 104 23]. Но достаточно редко можно встретить конкретно адресованные тому или иному нарушению определенные технические приёмы. Неоспоримыми преимуществами данного направления коррекционной работы являются ее возможность одновременного воздействия на целую группу нуждающихся в логопедической помощи детей. Но, по мнению автора, в тех случаях, когда в группу объединены дети с различными ключевыми нарушениями речи, выполняющие идентичную последовательность логоритмических упражнений, выстроенных по принципу максимальной универсализации, значительно снижается терапевтическая эффективность.

Безусловно, можно говорить об универсальных качествах логопедической ритмики, и, при необходимости использовать ее техники на фронтальных занятиях в группах с детьми, имеющими разные нарушения речи. Но универсальность данного направления науки более всего состоит в том, что при помощи логоритмических технологий возможно воздействовать на многие механизмы, участвующие в речевом процессе при работе с каждой нозологией, выбирая и усиливая определенные из ее компонентов. Подробно описаны все положительные корректирующие элементы логопедической ритмики в статье Ким В.Н., где автор также обращает внимание на необходимость дальнейшего развития логоритмических технологий: потребность в инновационных, передовых, оригиналь-

ных подходах к воспитательной, педагогической и коррекционной работе. Логопедическая терапия "ритм" сочетает в себе традиционные методы коррекционного вмешательства и сочетание арт-терапии, музыкотерапии и танцевально-двигательной терапии, что делает ее особенно привлекательной, доступной и расширяет творческий потенциал специалистов и детей [31]. Достаточно лаконично, но в то же время доступно и обстоятельно в своей статье «Логоритмика в системе занятий по формированию умения ориентироваться в пространстве» Томас С.Н. доказывает пользу этих занятий для дальнейшего успешного обучения в школе детей, не имеющих особых речевых нарушений [26]. Несмотря на свою универсальность, логопедическая ритмика, по мнению автора, нуждается в развитии и усовершенствовании, в обогащении методическими разработками, в новых исследованиях. В том числе в разработке дифференцированного подхода к работе с разными нозологиями.

Разработанные и опубликованные методические пособия и конспекты занятий по логоритмике в большинстве своём имеют универсальную направленность. Иными словами, весь методический материал рекомендован к использованию со всеми детьми, независимо от имеющихся у них различных речевых нарушений.

Несомненно, прекрасной помощью в работе логопеда на занятиях по логоритмике могут стать конспекты Марины Юрьевны Картушиной, которые содержат не только тексты стихов с описанием сюжетно-ролевых действий и пальчиковую гимнастику, но имеют нотные приложения. Каждое занятие составлено с неизменной опорой на возрастные и физиологические особенности учащихся: выверены периоды статики и динамического переключения [12]. Пособие для родителей и педагогов «Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников» Анищенковой Елены Степановны предлагает вниманию читающего очень удобные для занятий небольшие детские стихи с рекомендациями по их исполне-

нию. Подобранный материал может быть использован как во время музыкальных или физкультурных занятий, так и в качестве пятиминутки на переменках. Для исполнения упражнений не требуется специальная форма одежды и особые условия помещения [3]. Методическое пособие Аллы Евгеньевны Вороновой «Логоритмика» содержит материалы, нацеленные на развитие не только речевых и двигательных функций, но и пространственной ориентации. Автор методического пособия обращает внимание на необходимость коррекционной работы в области устранения дисфункции межанализаторных связей, обладание достаточным уровнем операций соотношения акустических, визуальных, кинестетических и кинетических образов [8, с. 3]. Новиковская Ольга Андреевна в своем практическом пособии раскрывает все виды деятельности на занятиях по логопедической ритмике: от неречевых процессов (регуляция мышечного тонуса, развития крупной и мелкой моторики, мимики и артикуляции, ориентировки в пространстве) до развития речи: лексики, грамматики, голоса и дыхания, а также её темпоритмической стороны. Отличительная особенность практического пособия Новиковской в том, что почти все виды развивающих технологий сопровождаются музыкальными примерами. Сборник содержит объёмный ряд рекомендуемых к прослушиванию детьми музыкальных произведений. На мой взгляд, в данном пособии логопедическая ритмика представлена во всей своей многогранности [16]. Книга Савицкой Надежды Михайловны «Логоритмика для малышей 4-5 лет» содержит исчерпывающий материал по развитию лексики. Материалом можно пользоваться круглогодично. Все темы соответствуют сезонам и будут всегда актуальны и интересны детям. Задания, развивающие лексику, сопряжены с развитием крупной и мелкой моторики, когнитивных функций, фонематического слуха, чувства ритма, речевого дыхания. Встречаются также мимические упраж-

нения, элементы самомассажа и звукоподражания [22]. Учебно-методическое пособие составленное Ю.О. Филатовой, Н.Н. Гончаровой, Е.В. Прокопенко «Логоритмика. Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи» содержит по-настоящему качественный материал с точки зрения как диагностики, так и приёмов работы, оснащено нотным приложением, доступным по ссылке [27]. Все материалы имеют универсальный характер: подходят для работы с различными нарушениями речи.

«Чудо – логоритмика» Елены Александровны Виноградовой – это пособие, в котором содержится обширный текстовый материал для закрепления звуков с двигательным сопровождением и рук, и всего тела. Предназначен для использования как на индивидуальных, так и на групповых занятиях [6]. В отношении сборника И.Г. Костичевой, Л.Н. Захаровой можно отметить, что он адресован специалистам в области не только логопедии, но и музыкального исполнительства. Изложенный нотный материал подразумевает наличие навыка сочинять фактуру, так как не содержит аккомпанемента, а лишь вокальную строку с гармоническими обозначениями (а качество аккомпанемента важно для восприятия ритма, гармонии и эмоционального содержания музыки). Также музыканту потребуется умение транспонировать: есть песенки, не вполне доступные по диапазону. Пособие Любови Александровны Татаркиной «Запуск речи через пение и движение для детей от двух лет» названо лого-ритмикой. В предисловии автор раскрывает понятие и исторические предпосылки логопедической ритмики, описывает тесную связь между речью и движением. Пособие богато оснащено музыкальным материалом, который сможет использовать специалист, не владеющий нотной грамотой. Непривычным может показаться то, что данное пособие скорее адресовано педагогу, ведущему индивидуальное занятие. Не случайно

автор в описании упражнений часто использует слово «ребёнок», то есть подразумевается, что занятие может проходить в индивидуальном режиме. Здесь же предлагаются упражнения на балансире, что также может свидетельствовать в пользу не фронтальной направленности всего методического пособия [25].

Как и в других рассматриваемых методических материалах, в данном сборнике не представлен дифференцированный подход к работе с различными нозологиями. Стоит отметить также, что среди авторов нет единого мнения о том, с какой частотой следует проводить логоритмические занятия. Чаще всего встречаем рекомендации – один раз в неделю. Но Бабушкина Р.Л. и Кислякова О.М. советуют заниматься каждый день. Stefan Mainka и Grit Mallien в своей статье дают указание на двух-трёх разовые занятия в неделю [32, с. 159].

Татьяна Юрьевна Аксанова, автор пособия «Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с дошкольниками с ОНР», впервые заводит речь о дифференцированном подходе в сфере логопедической ритмики, но рекомендует не разнообразить технологии, а сделать более широким спектр ожидаемых результатов. «Поскольку контингент детей, объединенный в группу с ОНР, по состоянию речевого, моторного развития, психической и физической истощаемости довольно неоднородный, при организации логоритмических занятий надо дифференцировать не сами приемы работы, а требования к выполнению заданий каждым ребёнком» [3, с. 8]. В пособии Аксановой очень качественно исполнено сюжетное оформление каждого занятия. Нередко явно выставлены акценты на развитие дыхательной сферы и укрепления голоса. Как подчеркнуто автором, логоритмика рассматривается здесь как одна из форм кинезитерапии. В свою очередь кинезитерапия действительно является весьма мощным средством на пути преодоления различных нарушений не только в отношении детей, но и взрослых [17]. Но логоритмика подразумевает еще

и педагогическое воздействие, а также тесную связь с активной и пассивной речью, чего нельзя сказать о кинезитерапии.

В своем учебно-методическом пособии «Логопедическая ритмика: методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи» Бабушкина Р.Л. и Кислякова О.М. пишут, что образовавшаяся ветвь лечебной ритмики — логопедическая ритмика встала в один ряд с другими разделами логопедии и коррекционной педагогики. Однако наиболее востребованной логопедическая ритмика оставалась по-прежнему в комплексе мер по преодолению заикания [5, с. 21]. Это же мнение поддерживает в своей статье «Коррекционно-педагогические условия преодоления заикания у детей дошкольного возраста средствами логопедической ритмики» Корнилова А.С. [13]. Возможно, по этой причине именно в данном направлении наиболее полно освещены все нюансы дифференцированного подхода внутри одной нозологии. Методические рекомендации «Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция произвольных движений детей, страдающих заиканием» Н.А. Рычковой содержат исчерпывающий материал относительно дифференцированного подхода в диагностике и коррекционной работе. К примеру, «при неврологическом заикании наряду с учетом положительного влияния музыки на психическое сознание и применение коррекционных упражнений необходимо: 1. Воспитывать точность, четкость движений, быстроту двигательных реакций, умение переключать активное внимание на качество выполнения необходимых в данный момент действий. 2. Отводить особое место упражнениям на нормализацию мышечного тонуса и использованию с этой целью сменяющегося музыкального материала. 3. Формировать чувство коллективных действий, воспитывать волю, уверенность в своих возможностях, умение преодолевать трудные моменты в исполнении заданий ребенком, используя при этом воспитательные

и психотерапевтические приемы. 4. Чаще использовать задания в образной форме, учитывая их положительное влияние на речевую и двигательную активность ребенка, а также на эмоции и настроение в целом. Особенности работы с детьми, страдающими неврозоподобным заиканием состоят в следующем: 1. Увеличиваются сроки подачи материала, даются индивидуальные задания. 2. Необходима наглядная, детально расчлененная подача материала. 3. В целях развития двигательной сферы больше внимания уделяется непосредственной работе над координацией и переключением движения с постепенным усложнением заданий. 4. Ввиду быстрой утомляемости детей чередуются статические и динамичные упражнения, материал преподносится дробно. 5. Упражнения сочетаются со словесным объяснением педагога. 6. На каждом занятии проводится работа над общим развитием речи, а также слуховым вниманием и восприятием» [21, с. 15].

В своей статье «Дифференцированный подход использования логоритмики в образовательной деятельности» Крысанова С.Г. обращает внимание на важность дифференцированного подхода, но точнее было бы назвать описываемый ею подход, как лично ориентированный. В статье не ведётся речь о работе с различными нарушениями, а лишь о необходимости учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка [14].

Бабушкина Р.Л. и Кислякова О.М. отмечают важность патогенетического анализа структуры речевого дефекта при определении направления коррекционной работы «отграничение ОНР от ЗПР, легких форм умственной отсталости, текущих нервно-психических заболеваний, приводящих к недоразвитию речи» [5, с. 11]. Определенно, требуется дифференцированный подход в работе по преодолению различных нарушений и на занятиях по логоритмической ритмике. Однако на данном этапе развития логоритмики её технологии отличаются тенденцией к унификации. Между тем еще в работе

Г.А. Волковой было отмечено, что для каждой нозологической группы стоит преимущественно использовать ряд определенных технологических направлений. Так, например, наиболее целесообразно воздействовать на развитие дифференциации фонационного выдоха у детей с ринолалией, а дети с темпоритмическими нарушениями речи более всего нуждаются в развитии чувства ритма и темпа, корректировке мышечного тонуса. Мы находим подтверждение данной концепции в трудах Бабушкиной Р.Л. и Кисляковой О. М., а также Волковой Г.А. в описании основных принципов воздействия логоритмической ритмики. «*Этиопатогенетический принцип* объясняет дифференцированное построение логоритмических занятий в зависимости от причины и патогенеза речевого расстройства. При заикании, дислалии, дизартрии, ринолалии, афазии и других нарушениях занятия строятся по-разному. Например, при заикании логоритмические занятия направлены на коррекцию моторных нарушений, воспитание внимания, тормозных установок, произвольного поведения, связи между речевой и общей моторикой и т.д. с соответствующими специфическими средствами воздействия на речь заикающегося; а при ринолалии особое внимание уделяется воспитанию слухового внимания, дифференциации ротового и носового дыхания, снятию назализации и т.д. *Принцип учета симптоматики* определяет физические возможности людей с речевой патологией, ослабленность детей с заиканием, с алалией, наличие параличей и парезов (или иной неврологической симптоматики) при алалии, афазии, дизартрии, частичную или среднюю степень выраженности ограниченность движений больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата» [7, с. 9].

Анализируя работы Шашкиной Гульнаны Рустэмовны, неизменно встречаем обращение автора к вопросам дифференцированного подхода в работе с логоритмическими технологиями. Так в

учебном пособии «Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи» отдельными главами описана работа с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, имеющими ОНР первого уровня, второго и третьего. Описываются приёмы работы с детьми с заиканием. В своей диссертационной работе «Логопедическая ритмика для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Шашкина ставит своей целью провести анализ особенностей двигательных функций при различных формах фонетико-фонематического недоразвития речи и разрабатывает принципы логоритмического воздействия для каждой из форм нарушения [28-30].

Жулина Елена Викторовна в нескольких своих работах подробно описывает опыт плодотворного воздействия логоритмики на группы детей с разными нарушениями речи: дизартрией, общим недоразвитием речи, заиканием [11].

Таким образом, в научной литературе мы видим подтверждение необходимости разграничения и дифференциации различных методов воздействия средствами логопедической ритмики по отношению к детям, имеющим разные ключевые нарушения речи. Но в сфере практического применения технологий прослежи-

вается направление к обобщению подходов.

В заключение стоит отметить, что современные пособия и конспекты занятий в целом являются интересными разработками, имеющими тенденцию к художественному воплощению логоритмических технологий. Практически каждое пособие оснащено музыкальными приложениями в том или ином формате. И все исследованные материалы последних лет не имеют дифференцированной направленности. Таким образом, обозначается некоторое противоречие между сферами научных поисков и практической реализации в области логоритмических технологий: в научных трудах ведётся речь о необходимости дифференцированного подхода в работе с различными ключевыми нарушениями, а в практическом применении логоритмика имеет явные тенденции к универсализации. Автор приходит к выводу, что на пути оптимизации педагогической работы по коррекции речи средствами логопедической ритмики, несомненно, будут полезны новые разработки и исследования, направляющие науку к дальнейшему развитию. И практические исследования дифференцированного подхода к использованию логоритмических технологий – одно из важнейших направлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство городских новостей Москва. Минпросвещения РФ: Более 45 тыс. детей с нарушением речи обучаются в российских школах // Агентство городских новостей. М., 2000. URL: <https://www.mskagency.ru/materials/3052565> (дата обращения: 16.06.2025)
2. Альшанская Т.А. Программа «Логоритмика с элементами мнмотехники» // Дефектология Проф. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/programma_logoritmika_s_elementami_mnmotexniki/ (дата обращения: 28.06.2025).
3. Аксанова Т.Ю. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с дошкольниками с ОНР. СПб.: Детство – Пресс, 2009. 40 с.
4. Анищенкова Е.С. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов. М.: АСТ: Астрель, 2007. 62 с.
5. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, страдающими общим недоразвитием речи. СПб.: КАРО, 2005. 109 с.
6. Виноградова Е.А. Чудо-логоритмика. Закрепляем звуки с двигательным сопровождением. М.: Феникс, 2023. 46 с.
7. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 272 с.
8. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Часть 1. М.: ТЦ Сфера, 2016. 64 с.

9. Глухов В.П. Комплексный подход к формированию связной речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речевого и познавательного развития: Монография. М.: В. Секачев, 2014. 537 с.
10. Дубенцова В.В. Логопед рекомендует упражнения для мышечного тонуса // Дефектология Проф. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/logoped_rekomenduet_uprazhneniya_dlya_myishechnogo_tonusa (дата обращения: 28.06.2025).
11. Жулина Е.В., Лебедева И.В., Смирнова Д.С. Преодоление заикания у дошкольников с использованием логопедической ритмики // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 72-3. С. 112-115.
12. Картушина М.Ю. Конспекты логопедических занятий. М.: Т Ц Сфера, 2008. 128 с.
13. Корнилова А.С. Коррекционно-педагогические условия преодоления заикания у детей дошкольного возраста средствами логопедической ритмики // Дефектология Проф. 2021. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/korrekcionno_pedagogicheskie_usloviya_preodoleniya_zaikaniya_u_detej_doshkolnogo_vozrasta_sredstvami_logopedicheskoy_ritmiki/ (дата обращения: 28.06.2025).
14. Крысанова С.Г. Дифференцированный подход использования логоритмики в образовательной деятельности // Дефектология Проф. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/differenczirovannyj_podhod_ispolzovaniya_logoritmiki_v_obrazovatelnoj_deyatelnosti (дата обращения: 27.06.2025).
15. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Приказ от 13 марта 2023 г. N 136н «Об утверждении профессионального стандарта "педагог-дефектолог". URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=447408> (дата обращения: 29.06.2025).
16. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: практическое пособие для педагогов и родителей. СПб.: Корона Принт, 2018. 381 с.
17. Павлова И.А. Роль кинезиологических упражнений в коррекции речевых нарушений // Дефектология Проф. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/rol_kineziologicheskix_uprazhnenij_v_korrekcii_rechevyix_narushenij (дата обращения: 28.06.2025).
18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049> (дата обращения: 29.06.2025).
19. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (в ред. от 06.04.2021). URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshhenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhenii> (дата обращения: 29.06.2025).
20. РИА НОВОСТИ. Васильева призвала регионы увеличить число школьных психологов и логопедов // РИА НОВОСТИ. 2017. URL: <https://ria.ru/20170403/1491327421.html> (дата обращения: 16.06.2025).
21. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция произвольных движений у детей, страдающих заиканием: методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. 32 с.
22. Савицкая Н.М. Логоритмика для малышей 4-5 лет. СПб.: Каро, 2009. 128 с.
23. Слюсарь К.Н. Логопедические занятия с детьми 3-5 лет: методическое пособие. М.: ГНОМ и Д, 2007. 80 с.
24. ТАСС. Эксперт Соловьева: в РФ насчитывается более 75 тыс. школьников с нарушениями речи // ТАСС. 2025. URL: <https://tass.ru/obschestvo/23609897> (дата обращения: 16.06.2025)
25. Татаркина Л.А. Логоритмика: речевое развитие и коррекция нарушений у детей 3-6 лет. Ростов-на-Дону: Феникс, 2024. 99 с.
26. Томас С.Н. Логоритмика в системе занятий по формированию умения ориентироваться в пространстве // Дефектология Проф. 2024. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/logoritmika_v_sisteme_zanyatij_po_formirovaniyu_umeniya_orientirovatsya_v_prostranstve (дата обращения: 28.06.2025).
27. Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика: Технология развития мотор-

- ного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи; под редакцией Л.И. Беляковой. М.: Национальный книжный центр, 2017. 208 с.
28. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 192 с.
 29. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: автореф. дис. канд. пед. наук. М.: 1995, 163с.
 30. Шашкина Г.Р. Музыкальные и логоритмические занятия для детей с заиканием, обучающихся в логопедических группах // Дефектология Проф. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/muzyikalnye_i_logoritmicheskie_zanyatiya_dlya_detej_s_zaikaniem_obuchayushhixsya_v_logopedicheskix_gruppax (дата обращения: 27.06.2025).
 31. Kim V.N. Speech therapy rhythmicity as an effective tool for corrective intervention in children with speech disorders // Science and innovation international scientific journal volume 3 issue 11 November 2024 ISSN: 2181-3337 | scientists.us. pp. 148-152.
 32. Mainka S., Mallien G. Rhythmic Speech Cueing // OUT-SECOND UNCORRECTED PROOF, May 5 2014. pp. 150-160.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agentstvo gorodskih novostej Moskva. Minprosveshhenija RF: Bolee 45 tys. detej s narusheniem rechi obuchajutsja v rossijskih shkolah // Agentstvo gorodskih novostej. M., 2000. URL: <https://www.mskagency.ru/materials/3052565> (data obrashhenija: 16.06.2025)
2. Al'shanskaja T.A. Programma «Logoritmika s jelementami mnemotehniki» // Defekto-logija Prof. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/programma_logoritmika_s_elementami_mnemotexniki/ (data obrashhenija: 28.06.2025).
3. Aksanova T.Ju. Logopedicheskaja ritmika v sisteme korrekcionnoj raboty s doshkol'nikami s ONR. SPb.: Detstvo – Press, 2009. 40 s.
4. Anishhenkova E.S. Logopedicheskaja ritmika dlja razvitija rechi doshkol'nikov: posobie dlja roditel'ej i pedagogov. M.: AST: Astrel', 2007. 62 s.
5. Babushkina R.L., Kisljakova O.M. Logopedicheskaja ritmika v sisteme korrekcionno-vospitatel'noj raboty s det'mi, stradajushhimi obshhim nedorazvitiem rechi. SPb.: KARO, 2005. 109 s.
6. Vinogradova E.A. Chudo-logoritmika. Zakrepljaem zvuki c dvigatel'nyj soprovozhdeniem. M.: Feniks, 2023. 46 s.
7. Volkova G.A. Logopedicheskaja ritmika. M.: Gumanit. izd. centr VLADOS, 2002. 272 s.
8. Voronova A.E. Logoritmika dlja detej 5-7 let. Chast' 1. M.: TC Sfera, 2016. 64 s.
9. Gluhov V.P. Kompleksnyj podhod k formirovaniju svjaznoj rechi u detej doshkol'nogo vozrasta s narushenijami rechevogo i poznavatel'nogo razvitija: Monografija. M.: V. Sekachev, 2014. 537 s.
10. Dubencova V.V. Logoped rekomenduet uprazhnenija dlja myshechnogo tonusa // Defekto-logija Prof. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/logoped_rekomenduet_uprazhneniya_dlya_myishechnogo_tonusa (data obrashhenija: 28.06.2025).
11. Zhulina E.V., Lebedeva I.V., Smirnova D.S. Preodolenie zaikanija u doshkol'nikov s ispol'zovaniem logopedicheskaj ritmiki // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2021. № 72-3. S. 112-115.
12. Kartushina M.Ju. Konspekty logopedicheskix zanjatij. M.: T C Sfera, 2008. 128 s.
13. Kornilova A.S. Korrekcionno-pedagogicheskie usloviya preodolenija zaikanija u detej doshkol'nogo vozrasta sredstvami logopedicheskaj ritmiki // Defektologija Prof. 2021. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/korrekcionno_pedagogicheskie_usloviya_preodolenija_zaikaniya_u_detej_doshkol'nogo_vozrasta_sredstvami_logopedicheskaj_ritmiki/ (data obrashhenija: 28.06.2025).
14. Krysanova S.G. Differencirovannyj podhod ispol'zovanija logoritmiki v obrazovatel'noj dejatel'nosti // Defektologija Prof. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/differencirovannyj_podxod_ispolzovanija_logoritmiki_v_obrazovatelnoj_deyatelnosti (data obrashhenija: 27.06.2025).

15. Ministerstvo truda i social'noj zashhity Rossijskoj Federacii. Prikaz ot 13 marta 2023 g. N 136n «Ob utverzhdenii professional'nogo standarta "pedagog-defektolog"». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=447408> (data obrashhenija: 29.06.2025).
16. Novikovskaja O.A. Logoritmika dlja doshkol'nikov v igrach i uprazhnenijah: prakticheskoe posobie dlja pedagogov i roditelej. SPb.: Korona Print, 2018. 381 s.
17. Pavlova I.A. Rol' kineziologicheskikh uprazhnenij v korrekcii rechevyh narushenij // Defektologija Prof. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/rol_kineziologicheskix_uprazhnenij_v_korrekczii_rechevyix_narushenij (data obrashhenija: 28.06.2025).
18. Prikaz Ministerstva prosveshhenija Rossijskoj Federacii ot 24.11.2022 № 1022 «Ob utverzhdenii Federal'noj adaptirovannoj obrazovatel'noj programmy doshkol'nogo obrazovanija dlja obuchajushhihsja s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja» URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049> (data obrashhenija: 29.06.2025).
19. Rasporjazhenie Ministerstva prosveshhenija Rossijskoj Federacii ot 06.08.2020 № R-75 «Ob utverzhdenii primernogo Polozhenija ob okazanii logopedicheskoj pomoshhi v organizacijah, osushhestvljajushhih obrazovatel'nuju dejatel'nost'» (v red. ot 06.04.2021). URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii> (data obrashhenija: 29.06.2025).
20. RIA NOVOSTI. Vasil'eva prizvala regiony uvelichit' chislo shkol'nyh psihologov i logopedov // RIA NOVOSTI. 2017. URL: <https://ria.ru/20170403/1491327421.html> (data obrashhenija: 16.06.2025).
21. Rychkova N.A. Logopedicheskaja ritmika. Diagnostika i korrekcija proizvol'nyh dvi-zhenij u detej, stradajushhih zaikaniem: metodicheskie rekomendacii. M.: GNOM i D, 2000. 32 s.
22. Savickaja N.M. Logoritmika dlja malyshej 4-5 let. SPb.: Karo, 2009. 128 s.
23. Sljusar' K.N. Logopedicheskie zanjatija s det'mi 3-5 let: metodicheskoe posobie. M.: GNOM i D, 2007. 80 s.
24. TASS. Jekspert Solov'eva: v RF naschityvaetsja bolee 75 tys. shkol'nikov s narushenijami rechi // TASS. 2025. URL: <https://tass.ru/obschestvo/23609897> (data obrashhenija: 16.06.2025)
25. Tatarkina L.A. Logoritmika: rechevoe razvitie i korrekcija narushenij u detej 3-6 let. Rostov-na-Donu: Feniks, 2024. 99 s.
26. Tomas S.N. Logoritmika v sisteme zanjatij po formirovaniju umeniya orientirovat'sja v prostranstve // Defektologija Prof. 2024. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/logoritmika_v_sisteme_zanyatij_po_formirovaniyu_umeniya_orientirovatsya_v_prostranstve (data obrashhenija: 28.06.2025).
27. Filatova Ju.O., Goncharova N.N., Prokopenko E.V. Logoritmika: Tehnologija razvitija motornogo i rechevogo ritmov u detej s narushenijami rechi; pod redakciej L.I. Beljakovoj. M.: Nacional'nyj knizhnyj centr, 2017. 208 s.
28. Shashkina G.R. Logopedicheskaja ritmika dlja doshkol'nikov s narushenijami rechi: uchebnoe posobie dlja studentov vysshih pedagogicheskikh uchebnyh zavedenij. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. 192 s.
29. Shashkina G.R. Logopedicheskaja ritmika dlja detej s fonetiko-fonematischeskim nedorazvitиеm rechi: avtoref. dis. kand. ped. nauk. M.: 1995, 163s.
30. Shashkina G.R. Muzykal'nye i logoritmicheskie zanjatija dlja detej s zaikaniem, obu-chajushhihsja v logopedicheskikh gruppah // Defektologija Prof. 2000. URL: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/muzyikalnyie_i_logoritmicheskie_zanyatiya_dlya_detej_s_zaikaniem_obuchayushhixsya_v_logopedicheskix_gruppax (data obrashhenija: 27.06.2025).
31. Kim V.N. Speech therapy rhythmicity as an effective tool for corrective intervention in children with speech disorders // Science and innovation international scientific journal volume 3 issue 11 November 2024 ISSN: 2181-3337 | scientists.us. pp. 148-152.
32. Mainka S., Mallien G. Rhythmic Speech Cueing // OUT-SECOND UNCORRECTED PROOF, May 5 2014. pp. 150-160.

Поступила в редакцию: 26.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.